

ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ПОВЫШЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА МОЛОДЕЖИ

Сейтназаров Мансур

Магистрант II курса Каракалпакского государственного
университета имени Бердаха по специальности
«Методика преподавания социально-гуманитарных наук»
(Основы духовности)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7446979>

Процессы глобализации, их плюсы и минусы. Достижения и проблемы европейской культуры. Феномен "массовой культуры" и его сущность.

На протяжении XIX-XX веков европейский регион в плане развития науки и культуры непрерывно опережал другие, и в результате под "мировой наукой", "общечеловеческими ценностями" стали подразумеваться прежде всего элементы европейской культуры. Достижения этого региона в Новое время во многом связаны с процессами культурной интеграции. В этот период европейские народы (англичане, немцы, французы и др.к.) вышли за рамки межрегионального межкультурного обмена информацией и начали поглощать богатства, созданные в других регионах. Широкое развитие получило востоковедение. Различные отрасли науки стали творчески использовать достижения востоковедов. Изучение европейцами жизни азиатских и африканских стран и народов, с одной стороны, расширило их восприятие Вселенной и повысило возможности народов разных регионов понимать друг друга, свободно общаться между собой, а с другой-способствовало стремлению отдельных враждебных сил завоевать земли, более уязвимые экономически и в военном отношении, чем они сами, к осложнениям зависимости служил.

К концу XX - началу XXI века интеграционные процессы получили дальнейшее развитие, развитие современных информационных технологий и формирование единого мирового информационного пространства привело к переходу этого процесса на новый уровень, к "новому качеству межцивилизационного диалога", как говорится в книге Президента "высокая духовность – непобедимая сила"[1].

Известно, что до сих пор в мировой науке феномен "духовности" как целостное понятие не подвергался последовательному научному анализу. Существующие исследования в этой области проводились в рамках различных концепций и систем. В частности, в Европе дебаты о человеческой духовности развивались в рамках философии и этической науки, которая считалась ее составной частью. Человеческая мораль на

самом деле является явлением внешним, точнее, вторичным, проявлением духовности личности в отношениях между людьми. Если мы в общих чертах рассмотрим европейскую традицию в этой области, мы увидим, что наука этики больше сосредоточена на таких вопросах, как свобода воли человека, интеллект и знания, стремление к счастью и удовольствиям, а также заинтересованность. В большинстве случаев также учитываются вопросы ответственности и долга. Хотя в христианской морали особое внимание уделяется аспектам морали, связанным с верой, в Новое время этот вопрос часто становится неактуальным. В целом можно сказать, что особое внимание уделяется светским целям человека-приоритетному аспекту европейской этической науки.

Стоит признать, что в вопросе внимания к свободе воли человека европейские философы ушли на восток значительно раньше. Из истории известно, что на раннем этапе формирования исламской культуры региона вокруг этого вопроса велись довольно ожесточенные споры. Споры между джабаридами и кадаридами, особенно после того, как эта проблема была решена в учении имама Абу Мансура Мотуриди в слове мутазила, в дальнейшем не привлекли к этой проблеме особого внимания. В то время как имам Мотуриди и его последователи были более заняты подчеркиванием абсолютности силы и воли Аллаха в процессе дискуссий с различными ересями своего времени, они ограничивались толкованием концепций воли, профессии и глагола в вопросе свободы воли человека. В европейской этической науке нового времени вопрос о свободе воли человека почти всегда находился в центре внимания философов. Особенно примечательны взгляды основоположника немецкой классической философии Иммануила Канта на мир невидимого ("Дин Ан Сич"), на "теоретический разум" и "практический разум", на границы человеческого знания, особое внимание на соотношении свободы воли и ответственности (долга) на этой основе. По мнению Канта, человек как личность обладает свободной волей и свободно ставит перед собой жизненные цели. В то же время каждый член бани Башар должен воздерживаться от любого поведения, ограничивающего свободу других. Таковую высшую ответственность философ называет "строгим правилом" ("категорическим императив").

Если философия Иммануила Канта объясняла вечность человеческого духа и существование единой высшей божественной силы, напрямую связанной с моралью, то в развитии европейской философии

последующих столетий вновь нарастал отход от общечеловеческих критериев. В европейской науке нового времени большинство направлений, изучающих мораль, строились на основе материализма, пытались вывести формирование этических критериев исключительно из материальных (мирских) потребностей человека. По их мнению, в основе морали лежат чисто мирские цели, такие как стремление к счастью, стремление к удовольствиям, заинтересованность, приспособление к обстоятельствам. Известно, что в традициях нашей национальной духовности приоритетным является вопрос о взаимной гармонии основных аспектов духовности личности – веры, науки, ответственности, доброты. По определенным историческим причинам в европейской этической науке не уделялось должного внимания этой взаимной пропорции. В результате на сегодняшний день в этом регионе возникают очень серьезные проблемы в духовно-нравственной сфере.

На наш взгляд, мораль имеет два аспекта, первый – это внешний (внешний) аспект, который служит для поддержания умеренно умеренного ориентира в отношениях между людьми, и он может меняться в зависимости от обстоятельств. Второй-связанный с духовностью человека, и этот аспект больше не зависит от внешних условий, а от веры человека. Если такой человек вынужден действовать вопреки своим убеждениям по причине обстоятельств, то он страдает совестью. Следовательно, явление “муки совести” возникает в тех случаях, когда существует конфликт между требованиями очевидной морали и верой человека. В моральных учениях, основанных на материалистическом (точнее, атеистическом) мировоззрении, обычно делается упор на внешнюю сторону, а вера не принимается во внимание. Попытка объяснить мораль связью с социальной средой или физиологическими (биологическими) потребностями человека рождается в результате таких взглядов. Однако ни социальная среда, ни физиологические потребности не имеют прямого отношения к морали.

Внешняя сторона морали личности – выражается в подчинении, соблюдении существующих в обществе моральных критериев. С другой стороны, этические критерии общества по существу относятся к сфере политики, а не к духовности, и направлены на обеспечение общего спокойствия и стабильной ситуации в обществе. По сути, они принимают форму критериальных (неписаных) законов и составляют поверхностную часть этического слоя в политике. В нашем крае прекрасно разработанные

сапожные основы нравственности личности, в свою очередь, строятся на основе взаимоотношений ее духовности и природы (поведения), ведущее значение здесь имеет вопрос веры.

Использованная литература:

1. Рахманов Б.У. Инсоннинг рухий-маънавий ўз-ўзини ташкиллаштиришини фалсафий асослаш // фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, Самарфанд, 2017. –Б. 13
2. BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
3. BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
4. JI Baxytovna. Science in the Republic of Karakalpakstan. European journal of business startups and open society 2 (3), 82-85, 2022
5. IB Jollibekova. Training of personel in the Republic of Karakalpakstan in the years of Independence. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 104-108, 2019
6. IB Jollibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 93-99, 2018
7. ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017
8. IB Jollibekova. Features of the development of International economic relations Republic of Karakalpakstan at the present stage. I International Conference on Sustainable Development and Economics 1 (1 ...), 2017
9. IB Jollibekova. Peculiarities of development of international economic relations of the Republic of Karakalpakstan. Europe Applied Science. Europaiche Fachhochshule 1 (1), 400-402, 2015

